

ECV 001/2024

Convênio ECTI

Procel + CB3E

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório

Estudo da Representatividade Climática em Simulação Computacional de Edificações

Código: CB3E-T1-RT-02

Versão: 02

Data: 17/06/2025

Projeto: Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quando à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Fonte de recursos: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<http://enbpar.gov.br/>

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/Procel

**Gerente de Edificações, Indústria,
Comércio e Selo PROCEL**

George Alves Soares

Fiscal Titular

Myrthes Marcele Farias dos Santos

Fiscal Suplente

Marina da Silva Garcia

LabEEE

Coordenação:

Prof. Roberto Lamberts
Prof. Ana Paula Melo

**Pesquisadores
de Pós-Doutorado:**

Mateus Vinícius Bavaresco
Matheus Soares Geraldi
Rayner Maurício e Silva Machado

Doutorandos:

Matheus Körbes Bracht
Natasha Gapski Hansen Pereira

Mestrandos:

Brenda da Costa Loeser
João Gustavo Ferreira

Ficha técnica deste documento

Trabalho: Trabalho I - Desenvolvimento do DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais

Objetivo: Desenvolvimento da Certificação DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais de pelo menos 7 tipologias.

- Metas:**
1. Sistema de benchmarking operacional revisado de 3 países.
 2. Benchmarking energético operacional modelado, incluindo modelagem da estrutura de integração de qualidade do ambiente interno e satisfação dos usuários, de 7 tipologias.
 3. 100 pessoas sensibilizadas por meio de workshops para disseminação da certificação DEO-Procel.
 4. Um exemplo de benchmarking energético operacional aplicado em cada uma das 7 tipologias.

Atividade: 2. Administrar e explorar a base de dados nacional DEO-Procel elaborada no âmbito do convênio entre o Procel/ENBPar e o CBCS das edificações não residenciais; a partir dessa base, atuar no aperfeiçoamento das equações existentes, buscando um novo universo de simulações que possam resultar em um metamodelo mais eficiente de predição, com melhor precisão e alinhado com a etiquetagem PBE Edifica, para pelo menos 7 tipologias.

Produto: 2. 01 (um) Relatório descrevendo as melhorias efetuadas no atual sistema DEO-Procel, bem como suas condições, sua base de dados atual [PARCIAL].

Como citar:

Bracht, M. B.; Machado, R. M. S.; Geraldi, M.S.; Bavaresco, M. V.; Melo, A. P.; Lamberts, R. Estudo da Representatividade Climática em Simulação Computacional de Edificações. **Relatório técnico de Projeto de Pesquisa do Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024**. Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15683397>.

Sumário

Lista de Figuras	5
Lista de Tabelas	6
Apresentação.....	7
1. Introdução.....	8
2. Bases de arquivos climáticos para simulação	9
2.1. Comparação do impacto de diferentes arquivos climáticos na simulação	10
2.2. Consideração do recurso solar nos arquivos climáticos	14
2.3. Análise da qualidade dos arquivos climáticos	18
2.3.1. Análise das variáveis climáticas	19
2.3.2. Análise dos indicadores de desempenho térmico por simulação	22
2.3.3. Análise do arredondamento da temperatura e ponto de orvalho	24
2.3.4. Análise dos <i>outliers</i> nos arquivos TMYx	25
2.3.5. Análise da acurácia do metamodelo da INI-C.....	30
3. Zoneamento bioclimático brasileiro.....	31
4. Arquivos climáticos futuros.....	34
5. Ilha de calor urbano	38
6. Considerações finais.....	41
Referências	42

Lista de Figuras

Figura 1 - Edificação de referência considerada.....	11
Figura 2 - RMSE normalizado para CgTT em diferentes escalas.....	12
Figura 3 - RMSE normalizado para Tomax em diferentes escalas.....	13
Figura 4 - Diagrama de caixas dos resultados das simulações	13
Figura 5 - Radiação direta normal de diferentes bases de dados	15
Figura 6 - Modelo de simulação dos casos considerados	16
Figura 7 - Valores de radiação direta e difusa entre os diferentes modelos e fontes de dados.....	16
Figura 8 - Modelo de simulação adotado para a tipologia de escritório	18
Figura 9 - Gráficos de densidade da temperatura mínima (TBSn) e média (TBSm) anual.....	19
Figura 10 - Gráficos de densidade da temperatura máxima anual (TBSx).....	20
Figura 11 - Gráficos de densidade da umidade relativa média anual (URm).....	20
Figura 12 - Gráficos de densidade da radiação global horizontal (GHR) e direta normal diária (DNR)	21
Figura 13 - Gráficos de densidade da radiação difusa horizontal diária (DHR).....	22
Figura 14 - Gráficos de densidade dos indicadores PHFT e CgTT	23
Figura 15 - Gráficos de densidade dos indicadores TOMin e TOMax.....	23
Figura 16 - Gráficos de dispersão dos indicadores simulados de desempenho da uma edificação unifamiliar com valores de temperatura externa arredondados e puros.....	24
Figura 17 - Gráficos de dispersão da temperatura máxima e mínima.....	25
Figura 18 - Comparação entre dados do TMYx e do ISD (544 localidades)	26
Figura 19 - Comparação entre dados do TMYx e do ISD (327 localidades)	27
Figura 20 - Comparação entre dados do TMYx e do ISD (177 localidades)	28
Figura 21 - Gráfico de densidade de número de horas próximas de ou número inteiro	29
Figura 22 - Bins de TBS para as cidades características	29
Figura 23 - Bins de TBS para as capitais estaduais e distrito federal.....	30
Figura 24 - Dispersão do metamodelo e simulações de edificação unifamiliar considerando o TMYx.2009-2023 e histograma dos resultados de simulação computacional	31
Figura 25 - Zonas bioclimáticas do território nacional	32
Figura 26 - Gráficos de dispersão de cada zona bioclimática com os dados de população.....	33
Figura 27 - Matriz combinando os cenários socioeconômicos e as trajetórias de forçamento radiativo (GOVERNMENT OF CANADA, 2025)	36
Figura 28 - Localização das estações meteorológicas consideradas	38

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Bases de arquivos climáticos para simulação energética de edificações	9
Tabela 2 - Bases de dados climáticos.....	10
Tabela 3 - Propriedades térmicas das paredes, pisos e cobertura do modelo de simulação	11
Tabela 4 - P-valores do teste de Wilcoxon pareado para PHFT	14
Tabela 5 - P-valores do teste de Wilcoxon pareado para carga térmica	14
Tabela 6 - Valores de carga térmica de resfriamento (kWh) com a diferença percentual em comparação com o caso ERA5 entre parênteses.....	17
Tabela 7 - Valores de carga térmica de resfriamento (kWh) com a diferença percentual em comparação com o caso ERA5 entre parênteses.....	18
Tabela 8 - Descrição das novas zonas bioclimáticas brasileiras	32
Tabela 9 - Estações climáticas representativas de cada zona bioclimática	34
Tabela 10 - Caracterização das variáveis climáticas para cada localidade.	39
Tabela 11 - Indicadores de desempenho térmico para cada localidade.	39

Apresentação

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência Nº ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado **DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL** E **“PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA”**.

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto;
- Trabalho I;
- Trabalho II;
- Trabalho III;
- Trabalho IV.

Este documento integra parte do Produto 2 (Relatório descrevendo as melhorias efetuadas no atual sistema DEO-Procel, bem como suas condições, sua base de dados atual) do Trabalho I - Desenvolvimento do DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais. Apresenta-se neste documento o relatório do estudo de representação dos arquivos climáticos a serem empregados nas análises e simulações desenvolvidas no Convênio como um todo.

1. Introdução

Ao avaliar o desempenho das edificações, as variáveis climáticas estão entre os dados de entrada mais significativos (PERNIGOTTO; PRADA; GASPARELLA, 2020). O clima, quase sempre, é o que direciona as escolhas das estratégias de eficiência energética e de melhoria da qualidade do ambiente interno. No caso de edificações que dependem de estratégias passivas de resfriamento, a análise climática torna-se ainda mais essencial. Dessa forma, ferramentas de simulação energética e de previsão de desempenho utilizam diversos dados de entrada, dentre eles a descrição climática da localidade da edificação. Em geral, um ano representativo de dados climáticos horários é utilizado como dado de entrada nessas ferramentas para descrever as condições climáticas regionais (P. TOOTKABONI et al., 2021).

Usualmente, os dados climáticos utilizados são provenientes de estações meteorológicas mantidas em aeroportos, localidades habitualmente afastadas dos núcleos urbanos onde a maioria das edificações está localizada, ignorando o efeito das ilhas de calor urbano. Além disso, essas estações estão sujeitas a falhas de medição e problemas de manutenção que geram lacunas nos dados, tornando necessária uma análise da qualidade dos dados utilizados para o desenvolvimento dos arquivos climáticos para simulação (SCHELLER et al., 2015). As medições são frequentemente restritas à radiação global, com dados limitados sobre seus componentes necessários para realizar a simulação energética de edificações: radiação direta e difusa. Enquanto a radiação global pode ser medida de forma fácil e econômica, a obtenção de dados sobre as componentes direta e difusa, que exigem equipamentos específicos e mais caros, é menos comum (SCHLAGER; FEICHTINGER; GURSCH, 2023). Nos últimos anos, dados de reanálise têm sido empregados para desenvolver arquivos climáticos para simulação energética de edificações. Conjuntos de dados de reanálise combinam observações históricas com modelos climáticos e sistemas de assimilação de dados (ECMWF, 2025a), sendo especialmente utilizados para as variáveis de radiação solar.

Dessa forma, os efeitos das mudanças climáticas já são perceptíveis, com ondas de calor mais frequentes e intensas, além de um aumento geral na temperatura média terrestre. Portanto, dados climáticos mais antigos podem já não representar a realidade que as edificações estão enfrentando (PARKER et al., 2024).

Portanto, existe a necessidade de elaborar um relatório técnico que sintetize as bases de arquivos e dados climáticos disponíveis para simulação computacional. As simulações computacionais são a principal ferramenta de previsão de consumo de energia existente para se realizar análises de desempenho energético de edificações. No âmbito do Convênio ECTI Cb3E-Procel, essas análises são necessárias tanto no âmbito do Trabalho I (Desenvolvimento da Certificação DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais), quanto no âmbito do Trabalho II (Suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética).

Diante do exposto, o **objetivo deste relatório é documentar as análises sobre o impacto das diferentes bases de dados climáticos nos métodos existentes de avaliação de desempenho energético de edificações, bem como avaliar a qualidade dos dados climáticos dessas diferentes fontes**. Adicionalmente, realizou-se um levantamento das possibilidades para incorporação e análises dos impactos das mudanças climáticas e do efeito das ilhas de calor urbano nos métodos a serem desenvolvidos neste convênio.

2. Bases de arquivos climáticos para simulação

Dados climáticos são um dos conjuntos de dados de entrada mais importantes para a simulação do desempenho térmico de edificações. No entanto, fontes de dados distintas para a mesma localidade podem apresentar diferenças significativas nos resultados das ferramentas de simulação (BHANDARI; SHRESTHA; NEW, 2012). Nas primeiras ferramentas de simulação energética, os dados climáticos eram solicitados em diferentes formatos para cada software, mas ao longo do tempo foram convencionados em “arquivos climáticos” com formatos padrões, como por exemplo o EPW (*EnergyPlus Weather File*). Usualmente esses arquivos são constituídos por Typical Meteorological Year (TMY) ou Test Reference Year (TRY), criados a partir de observações históricas de uma localidade específica. Esses arquivos incluem dados horários de temperatura, temperatura de ponto de orvalho, umidade relativa, radiação solar global horizontal, radiação solar difusa, velocidade e direção do vento, e outras variáveis climáticas. Com bases em métodos como o da ISO 15927-2:2009 (ISO, 2005), o mês com os dados medidos mais próximos dos dados da série histórica completa é selecionado. Dessa forma, criando um ano “sintético” com potenciais meses de diferentes anos. Para a definição do TRY, por outro lado, é selecionado o ano completo mais “típico” em relação aos dados da série histórica. Apresenta-se na Tabela 1 a descrição de diferentes bases de arquivos climáticos para simulação.

Tabela 1 - Bases de arquivos climáticos para simulação energética de edificações

TMYx 2007-2021/2009-2023	INMET	SWERA	TRY
<ul style="list-style-type: none"> Disponibilizados no Climate.OneBuilding.Org, repositório de arquivos climáticos para simulação em escala global (CRAWLEY; LAWRIE, 2023) Utiliza dados da ISD do NOAA (NOAA, 2025) para as variáveis ambientais (exceção da radiação) Radiação (direta, difusa e global) vem do ERA5 (COPERNICUS, 2025) Valores de radiação direta normal acima de outras fontes Dados medidos entre 2007-2021 ou 2009-2023 	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolvidos pelo prof. Maurício Roriz (RORIZ, 2011) Dados medidos pelas estações INMET (411 localidades) 2001 a 2010 (grande falta de dados, muitas vezes considera apenas um ano - 2007 a 2010) Valores muito baixos de radiação direta normal em relação a outras fontes 	<ul style="list-style-type: none"> Base de dados foi desenvolvida em conjunto pelo INPE e LABSOLAR/UFSC Disponibilizada para 20 cidades do país Dados medidos de 1974 a 2001 Foco em radiação e vento, supostamente com problemas nas demais variáveis 	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolvidos pelo LabEEE (GOULART et al., 1998), EPWs por Joyce Carlo e Lamberts (2005) (CARLO; LAMBERTS, 2005) 14 localidades brasileiras Único Test Reference Year (anos variam entre 1954-1994) Dados de aeroportos (ABRAVA com o CTA/IAE INFRAERO) Baixa quantidade de anos medidos na base (possibilidade de seleção de ano extremo)

Nos últimos anos a profusão de dados climáticos se expandiu consideravelmente com o maior número de estações meteorológicas disponíveis em plataformas como a *Integrated Surface Database* (ISD) (NOAA, 2025) e dados de reanálise. Conjuntos de dados de reanálises são criados a partir do processo de combinação de observações históricas em estimativas globais utilizando modelagem avançada e sistemas de assimilação de dados (ECMWF, 2025a). Entre os conjuntos de dados de reanálise mais utilizados encontra-se o ERA5 do

European Center for Medium-Range Weather Forecasts. A Tabela 2 apresenta algumas das fontes de dados climáticos.

Tabela 2 - Bases de dados climáticos

ERA5	ERA6	NSRDB	TMYs INMET (LEPTEN)
<ul style="list-style-type: none"> ● Reanálise do ECMWF (quinta geração) (ECMWF, 2025b) ● Dados disponíveis a partir de 1940 (resolução horária) ● Resolução de 0.25° x 0.25° (atmosfera) aproximadamente 31 km ● Atualizado diariamente com um atraso de aproximadamente 5 dias ● Valores de radiação direta normal anual acima de medições em solo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Aumento da resolução horizontal para 14 km ● Melhoria de estimativas históricas de eventos extremos ● Consideração de <i>urban tile</i> ● Melhoria no tratamento de erros sistemáticos dos modelos ● Dados disponíveis no começo de 2025 (décadas mais recentes primeiro) ● Últimos 20 anos até final de 2026 ● Fontes: (HERSBACH, 2023, 2024) 	<ul style="list-style-type: none"> ● National Solar Radiation Database (NSRDB), desenvolvido pelo NREL (NREL, 2025) ● Utiliza <i>Physical Solar Model</i> (PSM) com dados de entrada de diferentes fontes (satélite, MERRA-2) ● Dados disponíveis de 1998-2021 ● Valores horários e semi-horários com resolução de 4 km 	<ul style="list-style-type: none"> ● Desenvolvidos pelo LEPTEN (DORNELES et al., 2019) para as 441 estações do INMET ● TMYs (<i>Sandia method</i>) em formato TXT ● Variáveis de TBS, umidade relativa, velocidade do vento e radiação global, direta e difusa

2.1. Comparação do impacto de diferentes arquivos climáticos na simulação

Considerando as diferentes bases de arquivos climáticos, foi desenvolvido um estudo utilizando o método de simulação da NBR 15575:2021. Pesquisas anteriores de Krelling et al. (2023) e Bracht et al. (2022) já apresentaram comparações entre diferentes bases de arquivos climáticos, revelando grandes discrepâncias nos indicadores de desempenho ao se utilizar o método estabelecido na norma com diferentes arquivos climáticos como dados de entrada. Esse método de avaliação considera que a edificação deve ser simulada em duas condições: naturalmente ventilada e artificialmente condicionada. A consideração de ventilação natural considera os objetos da *Airflow Network* da ferramenta EnergyPlus. Foram analisados os indicadores de carga térmica total (CgTT), percentual de horas ocupadas com as temperaturas operativas dentro de um intervalo (PHFT) e temperatura operativa máxima (ToMax). Foram consideradas as quatro bases de arquivos climáticas apresentadas anteriormente na Tabela 1 (INMET, TMYx, SWERA e TRY) e a tipologia representativa de habitação de interesse social (VEIGA et al., 2024). A edificação considerada é apresentada na Figura 1, com o modelo tridimensional de simulação e a planta baixa.

(a) Modelo tridimensional de simulação

(b) Planta baixa

Figura 1 - Edificação de referência considerada

A modelagem e as propriedades térmicas dos elementos construtivos foram definidas conforme as orientações para o modelo de referência da NBR 15575:2021 conforme a Tabela 3. Os sistemas construtivos para paredes e pisos são referentes a um modelo de vedação de 100 mm de espessura. Já a cobertura é composta por laje de 100 mm de espessura, câmara de ar com resistência térmica de 0,21 (m².K)/W e telha de 6 mm de espessura, com propriedades também descritas na Tabela 2. Para cidades localizadas na zona bioclimática 8, é incluída sobre a laje uma camada de isolante térmico com resistência térmica igual a 0,67 (m².K)/W, absorvância igual a 0,7 e emissividade térmica igual a 0,9. Não foram considerados elementos de sombreamento nas fachadas. Os elementos transparentes, apresentam fator solar igual a 0,87 e transmitância térmica de 5,7 W/(m².K), correspondendo a um vidro simples de 4 mm. O tamanho dos elementos transparentes presentes em cada um dos ambientes da edificação corresponde a 17% da área de piso do ambiente.

Tabela 3 - Propriedades térmicas das paredes, pisos e cobertura do modelo de simulação

Elemento construtivo	Condutividade térmica [W/(m.K)]	Calor específico [J/(kg.K)]	Absortância à radiação solar	Emissividade de onda longa	Densidade [kg/m ³]
Paredes externas	1,75	1000	0,58	0,90	2200
Paredes internas	1,75	1000	0,50	0,90	2200
Pisos	1,75	1000	0,50	0,90	2200
Laje	1,75	1000	0,50	0,90	2200
Telha	0,65	840	0,65	0,90	1700

É importante destacar que o intervalo de temperatura externa de bulbo seco descrito pela NBR 15575-1:2021 adotada para cada cidade baseou-se no que fora observado para o arquivo climático INMET. Essa base é indicada como padrão pelo relatório técnico NBR TR 15575-1-1:2021 e, para fins de comparação, foi estabelecido o mesmo intervalo de temperatura para todos os quatro arquivos climáticos de uma mesma cidade.

O cálculo da raiz do erro quadrático médio (RMSE) foi realizado para avaliar a discrepância dos indicadores de desempenho térmico entre os arquivos climáticos em relação a sua média. É importante destacar a limitação de que, ao ser comparado o RMSE em relação a média, será apresentado o arquivo climático que mais se distancia desse valor, e não de uma referência medida. A presença de *outliers*, por exemplo, pode distorcer o valor da média. Além disso, os resultados das simulações em termos de PHFT e cargas térmicas produzidos por diferentes arquivos climáticos foram associados entre si. O objetivo desta análise foi verificar se os arquivos climáticos, apesar de apresentarem diferenças, produzem resultados estatisticamente diferentes na simulação. Cada resultado das simulações representa um grupo. Um teste de hipóteses foi aplicado para inferir a diferença nos resultados. As hipóteses são H0 (não há diferença estatística entre os grupos) e H1 (há diferença estatística entre os grupos). Foi utilizado um teste Wilcoxon considerando amostras pareadas para comparar cada grupo em pares, totalizando seis testes (TMYx com INMET, TMYx com SWERA, TMYx com TRY, INMET com SWERA, INMET com TRY e SWERA com TRY) (Tabela 4 e a Tabela 5). Este teste aborda as interações entre grupos, e os resultados são avaliados em termos do p-valor, considerando um nível de significância de 5%. P-valores menores que 0,05 indicam a rejeição da hipótese H0 a 5% de nível de significância, o que significa que há evidência estatística de diferença entre os grupos.

Ao realizar a análise do nRMSE, observa-se que, à medida que a resolução da avaliação aumenta, as variáveis se distanciam da média (Figura 2 e Figura 3). Isso mostra que resoluções anuais se aproximam da média calculada para os indicadores, enquanto resoluções diárias apresentam maiores variações entre as bases. Cidades com clima mais frio, como São Paulo e Curitiba, apresentam uma distância maior entre os valores de nRMSE de acordo com a escala avaliada. Isso ocorre pois nessas localidades existe uma amplitude térmica elevada quando comparadas a climas mais quentes, especialmente na escala diária. Um mesmo dia pode ser ameno em um arquivo climático e quente em outro em São Paulo.

Figura 2 - RMSE normalizado para CgTT em diferentes escalas

Figura 3 - RMSE normalizado para Tomax em diferentes escalas

A Figura 4 apresenta diagramas de caixas para avaliar a distribuição dos indicadores de desempenho PHFT e CgTT para cada arquivo climático. Nota-se que os resultados produzidos pelo arquivo climático INMET são visualmente diferentes dos demais, em termos de distribuição de valores. Para o caso simulado, quando ocorre a utilização do arquivo INMET, a demanda por carga térmica, em especial a de resfriamento, é reduzida quando comparada ao mesmo caso simulado com os demais arquivos climáticos. A mediana das cargas térmicas para o arquivo INMET se aproxima do valor mínimo do segundo quartil dos demais arquivos climáticos, evidenciando essa discrepância.

Figura 4 - Diagrama de caixas dos resultados das simulações

O comportamento anômalo do arquivo climático INMET também é observado no PHFT, que, graficamente, apresenta um diagrama de caixas bastante deslocado quando comparado aos demais, com valores máximos elevados e com o terceiro quartil acima dos demais arquivos, indicando um percentual de horas dentro da faixa de temperatura operativa superior, na maioria dos casos, em relação aos demais arquivos climáticos.

A Tabela 4 e a Tabela 5 apresentam os resultados do teste estatístico de Wilcoxon para PHFT e carga térmica, respectivamente.

Tabela 4 - P-valores do teste de Wilcoxon pareado para PHFT

Arquivo climático	INMET	TMYx	SWERA	TRY
INMET	-	0,014	0,014	0,019
TMYx	0,014	-	0,43	1
SWERA	0,014	0,43	-	0,37
TRY	0,019	1	0,37	-

Tabela 5 - P-valores do teste de Wilcoxon pareado para carga térmica

Arquivo climático	INMET	TMYx	SWERA	TRY
INMET	-	0,002	0,001	0,004
TMYx	0,002	-	0,37	0,85
SWERA	0,001	0,37	-	0,62
TRY	0,004	0,85	0,62	-

Nota-se que a rejeição da hipótese H0 ocorreu apenas nos testes envolvendo os arquivos INMET. Ou seja, há evidência estatística de que a utilização dos arquivos INMET produz resultados diferentes em simulação em relação aos resultados produzidos pelos arquivos TMYx, SWERA e TRY. Em contrapartida, não há evidências de diferenças nos resultados das simulações ao usar os arquivos climáticos TMYx, SWERA e TRY. Os resultados do teste estatístico foram similares tanto para o indicador de PHFT (Tabela 4) quanto para a carga térmica (Tabela 5).

2.2. Consideração do recurso solar nos arquivos climáticos

Foi constatada uma diferença entre os valores do recurso solar entre as diferentes bases de arquivos climáticos. Os valores do recurso solar influenciam diretamente os resultados das simulações de energia em edifícios. No entanto, as medições são frequentemente restritas à radiação global, com dados limitados sobre seus componentes: direta e difusa. Enquanto a radiação global pode ser medida utilizando um piranômetro (que é um equipamento comum e acessível nas estações climáticas no geral), a obtenção de dados sobre as componentes direta e difusa necessitam de equipamentos que contêm partes móveis (tornando-se menos comum e mais caro) (SCHLAGER; FEICHTINGER; GURSCH, 2023). Diante disso, desde a década de 1960, diversos modelos para decompor a radiação direta e difusa foram desenvolvidos (LIU; JORDAN, 1960). Esses modelos podem depender de valores de radiação global, elevação solar, tempo solar aparente, temperatura do ar e nebulosidade.

Nos últimos anos, dados de reanálises têm sido utilizados para desenvolver arquivos climáticos para simulação energética de edificações. Os conjuntos de dados de reanálise combinam observações históricas com estimativas globais, usando sistemas avançados de modelagem e assimilação de dados (ECMWF, 2025a). O conjunto de dados ERA5, do Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo, está entre os conjuntos

de dados de reanálise mais amplamente utilizados. Como apresentado anteriormente, os arquivos TMYx do Climate.OneBuilding.Org fazem uso dessa fonte para os dados de radiação solar.

A Figura 5 apresenta uma comparação dos valores anuais de radiação direta normal (DNI) em kWh/m² entre diferentes fontes de dados climáticos: os arquivos TMYx2007-2021, SWERA e TRY, além dos atlas globais de radiação (SOLARGIS, 2025) e o atlas solar brasileiro (LABREN, 2017). Nessa análise é possível verificar que os valores de radiação dos arquivos TMYx provenientes do ERA5 são consistentemente mais altos que as demais bases.

Figura 5 - Radiação direta normal de diferentes bases de dados

Para aprofundar o entendimento dos impactos da radiação nos resultados de simulação pelo método da NBR 15575:2021, realizou-se uma comparação entre diferentes modelos de estimativa da radiação direta normal, utilizando dados do ERA5 e do Atlas Solar Brasileiro. Em seguida, analisou-se o impacto dessas estimativas nos indicadores de desempenho gerados pelas simulações. O estudo completo pode ser acessado em Bracht et al. (2024).

Foram utilizados os arquivos climáticos TMYx.2007-2021 como base para a comparação. Os recursos solares nesses arquivos são derivados dos dados de reanálise ERA5. Considerando o dado de radiação global horizontal, foram aplicados três modelos distintos de estimativa de DNI. Os modelos de estimativa de DNI utilizados neste estudo foram Erbs (Erbs et al., 1982), DISC (Maxwell, 1987) e DIRINT (Perez et al., 1992). Esse procedimento foi realizado em três localidades brasileiras: Brasília, Salvador e São Paulo. Os resultados obtidos foram calculados para as resoluções mensais e anuais e comparados com os dados do Atlas Solar Brasileiro utilizando o indicador de raiz do erro quadrático médio (RMSE).

Para a simulação foi considerada uma edificação residencial unifamiliar representativa baseada no estudo de Triana et al. (2015). O modelo de simulação com os casos é apresentado na Figura 6. O método de

simulação considerou as prerrogativas da NBR 15575:2021, sendo analisados os indicadores de carga térmica de resfriamento (CgTR) e temperatura operativa máxima (ToMax).

Figura 6 - Modelo de simulação dos casos considerados

Percebe-se que, em geral, os valores de radiação direta do ERA5 são maiores que os provenientes dos modelos de estimativa utilizados e em comparação com os dados do Atlas Solar Brasileiro (Figura 7). Em contrapartida, os valores de radiação difusa horizontal são comparativamente menores que os das demais fontes.

Figura 7 - Valores de radiação direta e difusa entre os diferentes modelos e fontes de dados

As maiores diferenças relativas nos resultados de carga térmica de resfriamento ocorreram no caso 1 (menor absorvância), atingindo valores de até 14% (Tabela 6). Esse caso também apresentou os menores valores absolutos de carga térmica. Ao comparar esses resultados com os obtidos utilizando o modelo de Erbs (que apresentou os menores valores de RMSE em relação ao Atlas Solar), as diferenças relativas com o ERA5 variaram de 5 a 6% para Brasília e São Paulo e de 2 a 3% para Salvador. Essa variação pode ser atribuída à maior influência da temperatura na estimativa da carga de resfriamento em Salvador, devido ao seu clima mais quente.

Tabela 6 - Valores de carga térmica de resfriamento (kWh) com a diferença percentual em comparação com o caso ERA5 entre parênteses

Localidade	Modelo	Caso 0 (ref.)	Caso 1 (baixa abs.)	Caso 2 (sombreamento)
Brasília	ERA5	4,825 (-)	1,589 (-)	3,683 (-)
	DIRINT	5,201 (8%)	1,768 (11%)	4,025 (9%)
	DISC	5,240 (9%)	1,784 (12%)	4,062 (10%)
	Erbs	5,054 (5%)	1,688 (6%)	3,889 (6%)
Salvador	ERA5	10,327 (-)	5,445 (-)	8,867 (-)
	DIRINT	10,691 (4%)	5,694 (5%)	9,215 (4%)
	DISC	10,777 (4%)	5,769 (6%)	9,291 (5%)
	Erbs	10,558 (2%)	5,616 (3%)	9,102 (3%)
São Paulo	ERA5	2,630 (-)	804 (-)	1,908 (-)
	DIRINT	2,845 (8%)	904 (12%)	2,100 (10%)
	DISC	2,878 (9%)	914 (14%)	2,122 (11%)
	Erbs	2,749 (5%)	855 (6%)	2,017 (6%)

Em relação à temperatura operativa máxima, os resultados seguiram a tendência observada nos valores de carga térmica de resfriamento; no entanto, as diferenças permaneceram dentro de 1% em comparação com os resultados do ERA5. Os resultados do modelo de Erbs e do ERA5 foram muito próximos (com diferenças abaixo de 0,1%), enquanto as maiores disparidades foram observadas em comparação com o modelo DISC (aproximadamente 1,0%).

Para verificar se esse comportamento se resumia a tipologia residencial, foram realizadas simulações considerando um modelo de edifício de referência da INI-C (Figura 8) para as mesmas três localidades brasileiras. Para o vidro foi considerado o modelo ClearGlass (FS 0,87 e U 5,7 W/m²K) e a edificação, modelada com 10 pavimentos do tipo core & shell, apresenta área total de 4.000 m².

Figura 8 - Modelo de simulação adotado para a tipologia de escritório

Dessa forma, foram encontrados os seguintes valores de carga térmica de resfriamento (Tabela 7). A diferença percentual máxima foi de 5% em relação ao arquivo climático original utilizando dados do ERA5.

Tabela 7 - Valores de carga térmica de resfriamento (kWh) com a diferença percentual em comparação com o caso ERA5 entre parênteses

Localidade	Modelo	Ref. INI-C	Diferença percentual
Brasília	era5	179.11	-
	dirint	187.43	5%
	disc	188.73	5%
	erbs	183.02	2%
Salvador	era5	269.65	-
	dirint	276.62	3%
	disc	278.74	3%
	erbs	273.46	1%
São Paulo	era5	146.66	-
	dirint	151.31	3%
	disc	152.34	4%
	erbs	148.51	1%

Apesar das diferenças encontradas em relação a outras fontes de dados de radiação solar, demonstra-se que os impactos em termos de carga térmica e temperatura operativa ficam abaixo de 10% para a grande maioria dos casos, especialmente com os modelos mais próximos dos dados do Atlas Solar Brasileiro.

2.3. Análise da qualidade dos arquivos climáticos

Em julho de 2024, os responsáveis pelo Climate.OneBuilding.Org atualizaram os arquivos climáticos disponíveis com o período de dados de 2009 a 2023. Essa seção analisa a qualidade dos novos arquivos climáticos em busca de valores extremos das variáveis climáticas, impacto nos resultados de simulação, além de buscar possíveis *outliers*. Por fim, foi realizada uma análise da aplicabilidade do TMYx.2009-2023 no

metamodelo da INI-C já desenvolvido, com o intuito de verificar se o metamodelo é robusto o suficiente para generalizar o clima considerando o novo período em estudo.

2.3.1. Análise das variáveis climáticas

Para realizar uma análise exploratória inicial, foram desenvolvidos gráficos de densidade cumulativa das seguintes variáveis climáticas: temperatura de bulbo seco, umidade relativa e radiação. As bases de arquivos climáticos analisados foram: INMET, TMYx.2004-2018, TMYx.2007-2021 e TMYx.2009-2023. Todos os arquivos climáticos dessas bases de dados foram avaliados. Essa análise permite verificar visualmente quais bases possuem maior similaridade, além dos maiores e menores valores de temperatura.

A Figura 9 apresenta a distribuição de dados de temperatura de bulbo seco mínima e média, enquanto a Figura 10 apresentação a máxima. Em relação a temperatura mínima, é possível verificar que a base INMET não possui valores de temperaturas inferiores a 0 °C, enquanto as bases do TMYx.2004-2018 e TMYx.2007-2021 possuem valores de temperatura mínima inferiores a -10. A base de arquivos do TMYx.2009-2023 possui valores mínimos próximos de -5, sendo um resultado mais próximo às normais climatológicas do território brasileiro.

Em relação à temperatura média, é possível observar que os arquivos da base INMET apresentam as menores médias, a base do TMY.2004-2018 tem os maiores valores e as bases mais atuais TMYx.2007-2021 e TMYx.2009-2023 apresentam valores bastante próximos.

Por fim, quanto às temperaturas máximas, a base INMET possui as menores máximas, enquanto as bases TMYx.2004-2018 e TMYx.2007-2021, apresentam valores de máxima bastante elevados, indicando possíveis erros de preenchimento de lacunas de dados. As máximas da nova base do TMYx.2009-2023 são semelhantes às do INMET, sendo mais coerente em comparação às normais climatológicas.

Figura 9 - Gráficos de densidade da temperatura mínima (TBSn) e média (TBSm) anual

Figura 10 - Gráficos de densidade da temperatura máxima anual (TBSx)

Na Figura 11 é apresentado o gráfico de densidade dos valores médios de umidade relativa. É possível verificar que as bases dos arquivos TMY.2007-2021 e TMY.2009-2023 possuem valores muito semelhantes. Já os arquivos TMYx.2004-2018 possuem valores mais elevados de umidade. Valores mais extremos de baixa umidade encontrados na versão TMYx.2007-2021 não são encontrados na nova versão (TMY.2009-2023).

Figura 11 - Gráficos de densidade da umidade relativa média anual (URm)

Na Figura 12 são apresentados os gráficos de densidade das variáveis de radiação global horizontal e radiação direta normal, enquanto a Figura 13 apresenta a radiação difusa horizontal. Quanto aos valores de radiação global horizontal as bases de arquivo TMYx.2007-2021 e TMYx.2009-2023 possuem valores muito semelhantes entre si, enquanto os arquivos INMET apresentam valores menores e os arquivos TMYx.2004-2018 possuem valores maiores que as demais bases.

Como já mencionado anteriormente, os arquivos INMET apresentam valores muito baixos da variável de radiação direta normal, enquanto os arquivos das bases TMYx.2007-2021 e TMYx.2009-2023 possuem valores mais altos e muito semelhantes. Os arquivos TMYx.2004-2018 apresentam valores intermediários, embora estejam mais próximos dos valores das demais bases TMYx.

Quanto à radiação difusa horizontal, ocorre o comportamento inverso e complementar aos comportamentos encontrados para a variável de radiação direta normal. Os arquivos da base INMET apresentam valores muito elevados. Enquanto os arquivos TMYx.2007-2021 e TMYx.2009-2023 possuem valores mais reduzidos. Novamente os arquivos da base TMYx.2004-2018 apresentam os valores intermediários.

Figura 12 - Gráficos de densidade da radiação global horizontal (GHR) e direta normal diária (DNR)

Figura 13 - Gráficos de densidade da radiação difusa horizontal diária (DHR)

Com as análises realizadas nessa seção é possível verificar que houve uma melhoria na qualidade dos dados no geral, pois apresenta menores valores extremos e distribuição de densidades mais coerente com a realidade, especialmente nas últimas versões das bases TMYx. A versão 2009-2023, portanto, tem dados com mais qualidade em comparação à base 2007-2021.

2.3.2. Análise dos indicadores de desempenho térmico por simulação

Complementarmente às análises das variáveis climáticas, foram desenvolvidos gráficos de densidade cumulativa para os indicadores de desempenho térmico da NBR 15575:2021: Percentual de horas ocupadas dentro de uma faixa de temperatura operativa (PHFT), carga térmica total (CgTT), temperatura operativa mínima (TOMin) e temperatura operativa máxima (TOMax). Para obtenção desses indicadores, foi considerada a mesma edificação unifamiliar de referência da seção anterior a respeito da consideração do recurso solar. Nessa etapa foram consideradas as mesmas quatro bases de dados climáticos (INMET, TMYx.2004-2018, TMYx.2007-2021 e TMYx.2009-2023).

Inicialmente, a Figura 14 apresenta os resultados de PHFT e CgTT utilizando as diferentes bases de arquivos climáticos. É possível verificar que as simulações considerando os arquivos INMET retornam um maior percentual dentro do intervalo de de temperatura operativa exigido pela norma, enquanto os arquivos da base TMYx.2004-2018 apresentam os menores valores de PHFT, e as bases TMYx.2007-2021 e TMYx.2009-2023 possuem valores muito semelhantes e intermediários. De forma análoga, o mesmo ocorre com os valores do indicador de CgTT. Os menores valores são encontrados ao utilizar a base dos arquivos INMET, enquanto os maiores valores são encontrados ao utilizar a base TMYx.2004-2018. As bases mais atuais (TMYx.2007-2021 e TMYx.2009-2023) apresentam os resultados intermediários.

Figura 14 - Gráficos de densidade dos indicadores PHFT e CgTT

Os gráficos de densidade para os indicadores TOMin e TOMax são apresentados na Figura 15. A respeito da TOMin, os arquivos da base TMYx.2004-2018 apresentam valores mais elevados, enquanto as demais retornam valores semelhantes entre si. Já ao considerar o indicador TOMax, a base de arquivos INMET retorna valores menores, TMYx.2004-2018 valores mais elevados e TMYx.2007-2021 e TMYx.2009-2023 possuem valores intermediários.

Figura 15 - Gráficos de densidade dos indicadores TOMin e TOMax

2.3.3. Análise do arredondamento da temperatura e ponto de orvalho

É comum que dados de temperatura provenientes de aeroportos da base do ISD sejam apresentados arredondados para números inteiros, o que reduz a exatidão da medida e pode influenciar na precisão dos resultados. Dessa forma, foi feita uma análise quanto ao impacto desse arredondamento das variáveis de temperatura (NOAA, 2025) nos resultados da simulação computacional. A análise foi feita com o uso de gráficos de dispersão dos indicadores PHFT, CgTT, TOMin e TOMax da base INMET considerando a edificação unifamiliar de referência das análises anteriores. Os arquivos da base INMET apresentam os dados de temperatura com mais casas decimais, assim, esses valores foram arredondados para números inteiros e os resultados de simulação entre as bases original e desenvolvida foram comparados.

A Figura 16 apresenta os gráficos de dispersão juntamente com os valores de R^2 e RMSE. No eixo X, são apresentados os valores de temperatura de bulbo seco e ponto de orvalho arredondados, enquanto no eixo Y, são exibidos os valores de temperatura de bulbo seco e ponto de orvalho não arredondados.

Figura 16 - Gráficos de dispersão dos indicadores simulados de desempenho da uma edificação unifamiliar com valores de temperatura externa arredondados e puros

Podemos observar que, mesmo com arquivos climáticos com valores de temperatura arredondados para inteiros, o desempenho da edificação é muito semelhante ao obtido com os dados puros (não arredondados). Essa análise indica que os arquivos com dados arredondados podem ser utilizados para a simulação energética de edificações sem impactos significativos.

2.3.4. Análise dos *outliers* nos arquivos TMYx

Para identificação de *outliers*, foram calculados os valores limite aceitáveis para a temperatura máxima (LimMax) e mínima (LimMin), conforme as equações apresentadas a seguir. Para que se compreenda o que significa cada equação é importante salientar que *tbs* é o conjunto de dados referentes à temperatura de bulbo seco horária e *tbs_diff* é a diferença horária da temperatura de bulbo seco.

$$\text{LimMin} = \text{tbs.quantile}(0.001) + \text{tbs_diff.quantile}(0.01)$$

$$\text{LimMax} = \text{tbs.quantile}(0.999) + \text{tbs_diff.quantile}(0.99)$$

Para o limite mínimo (LimMin), foi estabelecido que a temperatura não deveria ser inferior ao percentil 0.1% dos dados de temperatura de bulbo seco horária (*tbs*) mais o percentil 1% do conjunto de dados da diferença horária de temperatura (*tbs_diff*), o qual apresenta um valor negativo. Para o limite máximo (LimMax), foi estabelecido que a temperatura não deveria exceder o percentil 99.9% dos dados de temperatura de bulbo seco horária (*tbs*) mais o percentil 99% do conjunto de dados da diferença horária de temperatura (*tbs_diff*), o qual apresenta um valor positivo. Valores fora desses limites podem ser entendidos como *outliers*. Outros métodos para a identificação de *outliers* foram testados, mas apresentaram muitos falsos positivos. Essa análise foi realizada para cada arquivo climático da base TMYx.2009-2023.

Essa análise foi feita para temperatura máxima (**TBSx**) e mínima (**TBSn**).

Figura 17 - Gráficos de dispersão da temperatura máxima e mínima frente ao limite máximo e mínimo admissível

Para a temperatura mínima (TBSn), os dados devem permanecer à direita da reta para que não sejam considerados como *outliers*. Para a temperatura máxima (TBSx), os dados devem permanecer à esquerda para que não sejam *outliers*. Assim, observou-se que ainda que existam *outliers* para a temperatura máxima e mínima, não foram encontrados valores excessivamente altos ou baixos. Isso é especialmente verdadeiro no caso da temperatura mínima.

Outra análise realizada foi a comparação dos valores obtidos no ISD com os valores obtidos no TMY2023, quanto à temperatura de bulbo seco. Nessa análise, foram removidos os arquivos que apresentavam *outliers*, totalizando 544 localidades (Figura 18). Posteriormente, a base foi filtrada para considerar apenas as localidades com menos de 3504 observações (40% das horas) horárias de dados faltantes (Figura 19), totalizando 327 localidades. Finalmente, um último filtro foi aplicado para que a base contenha apenas as localidades com 20% de dados faltantes ao longo do ano (1752 observações horárias de dados) (Figura 20), totalizando 177 localidades.

Figura 18 - Comparação entre dados do TMYx e do ISD (544 localidades)

Figura 19 - Comparação entre dados do TMYx e do ISD (327 localidades)

Figura 20 - Comparação entre dados do TMYx e do ISD (177 localidades)

Para que não haja diferença entre as bases testadas, espera-se que os pontos da dispersão estejam em cima da reta pontilhada que representa a função $x=y$, especialmente no caso da temperatura de bulbo seco média anual (MEAN). Nessa análise, também são apresentadas a temperatura mínima, a temperatura máxima, a mediana e o percentis 25% e 75%. Optou-se por focar apenas na temperatura, pois é o principal indicador climático que impacta o desempenho térmico das edificações residenciais e comerciais. Nessa análise, foi possível observar que, conforme os arquivos com muitos dados faltantes são retirados, os pontos tendem a se concentrar na reta, indicando que o TMY e o ISD possuem valores muito semelhantes. Além do mais, os resultados indicam que, em alguns casos, os valores máximos e mínimos do EPW são provenientes de algum método de preenchimento de dados faltantes.

Prosseguiu-se com análise, avaliando o número de arquivos que possuem muitos valores inteiros ou próximos a inteiros para a temperatura de bulbo seco, considerando 581 arquivos climáticos da base TMYx.2009-2023. Inicialmente, arredondou-se os valores de temperatura de bulbo seco para inteiros, sendo subtraído o valor puro obtido diretamente no arquivo climático. Posteriormente, foram criados 5 bins (-0.4, -0.2, 0, 0.2, 0.4) dessa diferença, que são apresentados nos gráficos a seguir. O primeiro deles é o histograma apresentado na Figura 21, o qual representa o número de horas mais próximas ao valor inteiro.

Figura 21 - Gráfico de densidade de número de horas próximas de ou número inteiro

Os resultados indicam que existem muitos arquivos com muitos valores inteiros de temperatura de bulbo seco. Como foi identificado em análises presentes neste documento, isso não chega a ser um problema, pois existem compensações que ocorrem ao longo do ano e o resultado anual não é muito impactado por isso. Todavia, para entender como o número de valores inteiros ocorre nas cidades características e nas capitais, foram elaborados os seguintes dois *heatmaps* (Figura 22 e Figura 23).

Figura 22 - Bins de TBS para as cidades características

Figura 23 - Bins de TBS para as capitais estaduais e distrito federal

Como pode ser observado, os arquivos selecionados para as cidades características e capitais possuem muitos dados de temperatura de bulbo seco próximos a inteiros. Isso ocorre principalmente nas estações localizadas em aeroportos. Nas demais estações a distribuição dessa diferença é mais uniforme, indicando que esses dados não são arredondados.

2.3.5. Análise da acurácia do metamodelo da INI-C

Com o intuito de verificar a possibilidade de utilizar o metamodelo atual da INI-C (desenvolvido utilizando a base de arquivos INMET e TMYx.2007-2021) considerando a base de arquivos TMYx.2009-2023, foi realizada uma predição de 1000 casos para 1000 localidades com o metamodelo em comparação às simulações utilizando o EnergyPlus dos casos nas mesmas localidades. A amostragem foi feita considerando como método a Sequência de Sobol. Para ambas as situações, predição do metamodelo e simulação, foram utilizados como dados de entrada as informações da base de arquivos TMYx.2009-2023.

A Figura 24 apresenta um gráfico de dispersão entre os resultados de simulação e os da predição do metamodelo do indicador de carga térmica total (kWh). É possível verificar que os resultados se aproximam de uma reta, com valores elevados de coeficientes de determinação (R^2) e baixos de RMSE. Salienta-se que os valores encontrados nesta análise foram similares aos testes realizados com a amostra de validação no desenvolvimento do metamodelo utilizando a base de arquivos INMET e TMYx.2007-2021. Dessa forma, a base de arquivos TMYx.2009-2023 se mostrou válida para ser utilizada no metamodelo.

Figura 24 - Dispersão do metamodelo e simulações de edificação unifamiliar considerando o TMYx.2009-2023 e histograma dos resultados de simulação computacional

3. Zoneamento bioclimático brasileiro

A NBR 15220-3, que trata do zoneamento bioclimático brasileiro, encontra-se em processo de revisão, alterando as oito zonas bioclimáticas desenvolvidas para a versão de 2005 da norma para doze novas zonas baseadas no desempenho energético de edificações (Figura 25). O método para o desenvolvimento do novo zoneamento é descrito em Machado et al. (2024). É importante destacar que foram utilizados os arquivos TMYx.2007-2021 como uma das bases de dados para o desenvolvimento do zoneamento.

Figura 25 - Zonas bioclimáticas do território nacional

As doze novas zonas bioclimáticas são descritas conforme apresentado na Tabela 8.

Tabela 8 - Descrição das novas zonas bioclimáticas brasileiras

Zona	Descrição
1R	Muito fria com inverno rigoroso
1M	Muito fria com inverno moderado
2R	Fria com inverno rigoroso
2M	Fria com inverno moderado
3A	Mista e úmida
3B	Mista e seca
4A	Levemente quente e úmida
4B	Levemente quente e seca
5A	Quente e úmida
5B	Quente e seca
6A	Muito quente e úmida
6B	Muito quente e seca

Como parte da atividade, foram analisadas as localidades de referência para cada zona bioclimática. O intuito das localidades de referência é servir de base para a realização de estudos que caracterizem a zona bioclimática em questão. Para isso, foram avaliados a distribuição das localidades com dados climáticos medidos em relação à dispersão das variáveis de temperatura e umidade (e temperatura e latitude para as zonas 1 e 2) em relação à população e hierarquia das Regiões de Influência das Cidades (REGIC) definidos pelo IBGE (2018).

Para cada zona bioclimática, foram determinados os centroides da relação Umidade em função da TBS (exceto para zonas 1 e 2, em que se usou Latitude em função da TBS, por serem zonas mais frias e fazer mais sentido esta relação). A partir do centroide, foi selecionado o arquivo climático da localidade representativa considerando como ordem de seleção primeiramente a presença do maior nível de hierarquia urbana, seguido pela maior população do arranjo, considerando também a proximidade com o centroide.

Dessa forma, a Figura 26 apresenta os gráficos de dispersão de cada zona bioclimática com a localidade representativa selecionada destacada. O texto com o nome da zona bioclimática indica a posição do centroide (que não se refere necessariamente a uma localidade), e a estrela representa a localidade representativa adotada.

Figura 26 - Gráficos de dispersão de cada zona bioclimática com os dados de população

As localidades representativas são apresentadas na Tabela 9 com a identificação da estação meteorológica segundo o padrão da WMO, além da população, hierarquia e nome do arranjo urbano segundo o REGIC 2018.

Tabela 9 - Estações climáticas representativas de cada zona bioclimática

Zona	WMO Id	Hierarquia urbana	População do arranjo	Nome do arranjo
1M	838400	Metrópole	3.430.082	Arranjo Populacional de Curitiba/PR
1R	869800	Centro Sub-Regional B	80.364	Arranjo Populacional de Canela - Gramado/RS
2M	837800	Grande Metrópole Nacional	21.510.595	Arranjo Populacional de São Paulo/SP
2R	839710	Metrópole	3.955.384	Arranjo Populacional de Porto Alegre/RS
3A	838990	Metrópole	1.036.775	Arranjo Populacional de Florianópolis/SC
3B	833780	Metrópole Nacional	3.931.072	Arranjo Populacional de Brasília/DF
4A	837550	Metrópole Nacional	12.712.762	Arranjo Populacional do Rio de Janeiro/RJ
4B	834240	Metrópole	2.458.668	Arranjo Populacional de Goiânia/GO
5A	819580	Metrópole	4.031.485	Arranjo Populacional do Recife/PE
5B	867050	Capital Regional A	889.162	Arranjo Populacional de Cuiabá/MT
6A	817580	Metrópole	3.615.573	Arranjo Populacional de Fortaleza/CE
6B	819910	Capital Regional C	559.048	Arranjo Populacional de Petrolina/PE - Juazeiro/BA

4. Arquivos climáticos futuros

Um aspecto importante a ser avaliado é a possibilidade de incluir perspectivas futuras para os indicadores de desempenho das edificações analisadas. Com as mudanças globais em andamento e a expectativa de vida útil de uma edificação de 50 anos, o uso de arquivos climáticos atuais é essencial. Porém, mais do que isso, é fundamental entender como diferentes cenários de emissões futuras influenciam o desempenho das soluções construtivas atuais. As mudanças climáticas também podem afetar a saúde e a vulnerabilidade das pessoas que vivem em habitações sem climatização (SANTAMOURIS, 2020). Espera-se um aumento nas ondas de calor e nas temperaturas médias (COPPOLA et al., 2021; DIEZ-SIERRA et al., 2022), o que pode levar a um maior aquecimento interno das edificações e ao consequente desconforto (ALESSANDRINI; RIBÉRON; DA SILVA, 2019; MAVROGIANNI et al., 2012). Esses efeitos são especialmente sentidos em habitações sociais, que geralmente apresentam um desempenho térmico inferior em comparação com outras (DALY et al., 2021; HADDAD et al., 2022).

Ao traçarmos cenários futuros para consideração em simulações de desempenho, diferentes incertezas emergem além das habituais. O IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) reúne o conhecimento científico de pesquisadores de todo o mundo e produz relatórios de avaliação com projeções

para o clima futuro. Para isso, é necessário estabelecer determinados cenários de como a humanidade evoluirá para avaliar os impactos no clima global.

Em 2000, o IPCC publicou o Relatório Especial sobre Cenários de Emissões (SRES) (IPCC, 2000), que foi fundamental para as pesquisas climáticas, mas novos cenários se tornaram necessários. Assim, foram desenvolvidos os RCPs (Trajetórias Representativas de Concentração) e, posteriormente, os SSPs (Caminhos Socioeconômicos Compartilhados) para refletir os avanços tecnológicos e socioeconômicos (MOSS et al., 2010).

Os RCPs focam em trajetórias de forçamento radiativo até 2100 e fornecem séries temporais de emissões de gases de efeito estufa e uso do solo (IPCC, 2021). Os SSPs, por sua vez, são narrativas socioeconômicas que descrevem futuros possíveis, como sustentabilidade com poucos desafios de mitigação e adaptação (SSP1) ou desenvolvimento com base em combustíveis fósseis (SSP5) (RIAHI et al., 2017). Para cenários integrados e servir como dados de entrada para os modelos climáticos, os SSPs são combinados com níveis de forçamento radiativo (VAN VUUREN et al., 2014). O Projeto de Intercomparação de Modelos de Cenário (ScenarioMIP) da Fase 6 do Projeto de Intercomparação de Modelos Acoplados (CMIP6) selecionou sete níveis de forçamento radiativo e os combinou com os SSPs em uma matriz de cenários (O'NEILL et al., 2016). Nesta matriz, os níveis de forçamento radiativo para 2100 e as suposições socioeconômicas formam os dois eixos, e cada célula representa um cenário específico. Quatro dos sete níveis de forçamento radiativo (2.6, 4.5, 6.0, 8.5 W/m²) correspondem aos níveis alcançados pelos RCPs, garantindo consistência entre os cenários RCP e SSP [34]. Os outros três níveis (1.9, 3.4, 7.0 W/m²) preenchem lacunas não cobertas pelos RCPs, com o nível de 1.9 W/m² adicionado para alinhar-se à meta de 1,5°C do Acordo de Paris (IPCC, 2021).

Figura 27 - Matriz combinando os cenários socioeconômicos e as trajetórias de forçamento radiativo (GOVERNMENT OF CANADA, 2025)

O *Assessment Report 6* (AR6) do IPCC, publicado em 2021, adotou cinco cenários principais baseados nos SSPs (SSP1-1.9, SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5), que cobrem uma gama mais ampla de futuros climáticos em comparação aos RCPs (IPCC, 2021). Embora alguns compartilhem metas de forçamento radiativo com os RCPs, suas concentrações de gases podem variar. Como o AR6 é recente, muitos estudos ainda utilizam os RCPs.

Além das incertezas nos cenários futuros, existem diferentes modelos climáticos e técnicas para transformar esses modelos em arquivos climáticos para simulações termo energéticas de edificações. As projeções climáticas do IPCC são baseadas em Modelos de Circulação Global (GCMs), que simulam processos físicos da atmosfera, oceanos e superfícies terrestres, estimando variáveis climáticas futuras.

Há muitos GCMs desenvolvidos por centros de pesquisa climática em todo o mundo, com diferentes níveis de desempenho conforme a região e variável analisada (EYRING et al., 2016). No entanto, esses modelos fornecem saídas em resoluções espaciais e temporais grosseiras (50 a 250 km e de 6 horas a 1 dia), o que aumenta a incerteza (EYRING et al., 2019). Para superar essas limitações, utiliza-se frequentemente o *downscaling* dinâmico ou estatístico para gerar arquivos climáticos futuros para simulações de edificações.

Entre os métodos de *downscaling* estatístico, o método de "morphing" é amplamente utilizado por sua simplicidade. Jentsch et al. (2013) desenvolveram a ferramenta CCWorldWeatherGen, que aplica o morphing a arquivos climáticos TMY2 com base no cenário de altas emissões (A2) do 4º relatório do IPCC.

Recentemente, Rodrigues et al. (2023) introduziram uma ferramenta moderna de *morphing*, de código aberto, para gerar dados climáticos horários futuros para simulações de desempenho de edificações. No entanto, o *morphing* apresenta limitações, como ignorar a severidade crescente de eventos climáticos extremos, superestimar temperaturas extremas e não garantir a consistência entre variáveis climáticas (EAMES; KERSHAW; COLEY, 2012; JENTSCH et al., 2013).

Outra técnica é o *downscaling* dinâmico com Modelos Climáticos Regionais (RCMs), que aplica a saída dos GCMs para obter informações mais detalhadas sobre projeções climáticas. Os RCMs oferecem maior resolução espacial e melhor simulação de processos meteorológicos de mesoescala, sendo mais confiáveis em regiões com orografia complexa e características contrastantes (DI LUCA; DE ELÍA; LAPRISE, 2013; RUMMUKAINEN, 2016).

Dessa forma, para avaliações futuras dos métodos desenvolvidos dentro desse convênio, sugere-se o uso de duas bases de dados futuros para comparações:

- 1) Arquivos climáticos futuros desenvolvidos utilizando a ferramenta de Rodrigues et al. (2023). Essa ferramenta utiliza o método *morphing* considerando 20 modelos GCM do CMIP6 e quatro diferentes cenários (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, e SSP5-8.5) na sua última versão. A ferramenta pode ser aplicada em qualquer arquivo climático, desde que se observe o período medido necessário (1985-2014);
- 2) Arquivos climáticos futuros desenvolvidos por pesquisadores do LabEEE e INPE (BRACHT et al., 2024d). São arquivos desenvolvidos utilizando seis combinações de projeções de modelos climáticos (três GCMs como *driving models* e dois RCMs aninhados) do CMIP5 e considerando dois cenários (RCP2.6 e RCP8.5). Esses arquivos foram desenvolvidos para as 26 capitais estaduais mais o Distrito Federal. Foram desenvolvidos arquivos TMY para diferentes períodos, além de séries históricas futuras, ano a ano, de 2020 a 2099. Esses arquivos estão disponíveis em (BRACHT et al., 2024c);

5. Ilha de calor urbano

A fim de demonstrar os impactos da ilha de calor urbano, foi avaliado o impacto do uso de dados de diferentes estações climáticas espalhadas pela região urbana da cidade de São Paulo nos indicadores de PHFT e carga térmica de resfriamento (BRACHT et al., 2024a).

Os dados climáticos são provenientes de estações mantidas pela CETESB e pelo INMET. Como base de comparação, foram utilizados os arquivos climáticos de 2021 disponibilizados pelos mantenedores do Climate.OneBuilding.Org, que usa dados dos dois aeroportos da região (Congonhas e Guarulhos). Dessa forma, todos os dados climáticos são referentes ao ano de 2021 e podem ser comparados entre si. A Figura 28 apresenta a localização das estações consideradas no estudo.

Figura 28 - Localização das estações meteorológicas consideradas

O modelo de simulação considerado manteve o caso da edificação unifamiliar já utilizado em outras análises apresentadas neste relatório técnico. Foi considerado o caso de referência da NBR 15.575:2021, apresentando paredes e laje de cobertura de concreto com uma telha de fibrocimento sobre uma câmara de ar.

A Tabela 10 apresenta uma caracterização inicial das variáveis climáticas de temperatura de bulbo seco (máxima, mínima e média), velocidade do vento (máxima e média), umidade relativa média, além do valor de graus-hora de resfriamento considerando a base de 26°C de temperatura de bulbo seco (GHR26) e o valor de radiação global horizontal (GHI) para cada localidade.

Tabela 10 - Caracterização das variáveis climáticas para cada localidade.

Localidade	Temperatura de bulbo seco (°C)			Velocidade do vento (m/s)		UR ¹ (%)	GHR ₂₆ (°C.h)	GHI (Wh/m ² . dia)
	Máx.	Média	Mín.	Máx.	Média	Média		
Capão Redondo	35.3	19.6	3.3	7.0	2.5	78.13	2593.3	<i>4045.7</i>
Marg.Tietê-Pte Remédios	35.3	20.6	5.1	5.9	2.1	<i>67.09</i>	4306.4	4685.8
Parque D.Pedro II	35.5	21.0	4.6	<i>4.0</i>	1.3	69.76	5724.0	4414.5
Pico do Jaraguá	<i>33.1</i>	<i>18.1</i>	1.7	7.0	1.8	73.58	<i>1082.6</i>	4762.8
Interlagos	34.1	19.0	3.7	6.4	2.0	84.91	1702.5	4443.9
Mirante	35.4	20.1	4.4	7.2	<i>1.2</i>	68.35	2495.6	4892.8
Congonhas airport	35.0	19.6	4.0	14.9	3.4	73.58	1848.3	4762.8
Guarulhos airport	35.0	19.6	<i>1.0</i>	12.4	2.7	77.95	2441.9	4790.0

¹ UR= Umidade relativa

* Os maiores valores estão destacados **negrito vermelho** e os menores em *itálico azul*.

É possível observar a grande diferença de valores, especialmente no indicador de GHR26. A estação Parque D. Pedro II apresenta mais que o dobro de graus-hora de resfriamento em comparação com as estações localizadas nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. Esse resultado se reflete nos valores dos indicadores de desempenho da edificação analisada, conforme demonstrado na Tabela 11.

Tabela 11 - Indicadores de desempenho térmico para cada localidade.

Localidade	PHFT (%)	Carga térmica de resfriamento (kWh/ano)	Carga térmica de aquecimento (kWh/ano)	Temp. op. máx. (°C)	Temp. op. mín. (°C)
Capão Redondo	76.4	2110.2	167.1	34.8	13.6
Marg.Tietê-Pte Remédios	<i>62.7</i>	3852.3	188.1	38.2	<i>11.9</i>
Parque D.Pedro II	64.8	3930.8	48.6	39.2	15.3
Pico do Jaraguá	75.2	<i>1823.5</i>	289.2	<i>33.5</i>	12.7
Interlagos	76.3	2202.2	169.0	34.8	13.6
Mirante	65.7	3884.6	<i>30.2</i>	35.5	15.4
Congonhas airport	77.4	1994.2	142.1	34.0	12.4
Guarulhos airport	74.9	2453.9	146.9	34.0	12.0

* Os maiores valores estão destacados **negrito vermelho** e os menores em *itálico azul*.

Da mesma forma, a localidade de Parque D. Pedro II, próxima ao centro da cidade de São Paulo, apresenta os maiores valores de carga térmica de resfriamento, em conjunto com as estações localizadas na Marginal Tietê e no Mirante.

Esses resultados demonstram a importância de considerar a ilha de calor urbano na avaliação de desempenho de edificações. Entretanto, como citado anteriormente, dados climáticos locais não são comuns de serem obtidos. Dessa forma, ferramentas como o *Urban Weather Generator* (UWG) buscam alterar

arquivos climáticos de aeroporto e considerar os indicadores urbanos dos arredores da edificação de interesse para consideração dos efeitos de calor urbano (BUENO et al., 2013).

O UWG responde muito bem para transformar um arquivo climático rural em um arquivo climático urbano, principalmente no que se refere à temperatura de bulbo seco. Todavia, para diferenciar contextos urbanos pode haver algumas limitações quando existe muita vegetação (XU et al., 2022). Além disso, a umidade relativa também pode não ser corretamente representada caso haja corpos d'água próximos. De modo geral, a temperatura é mais elevada no contexto urbano e a umidade mais baixa. Para uma caracterização mais detalhada do clima urbano podem ser usados programas de fluidodinâmica computacional (AGHAMOLAEI; FALLAHPOUR; MIRZAEI, 2021), como o OpenFOAM e ENVI-met. Porém, esses programas demandam grande capacidade computacional e detalhamento dos dados de entrada da simulação.

6. Considerações finais

Este relatório teve como objetivo avaliar as principais bases de dados e arquivos climáticos disponíveis para a simulação energética de edificações no território nacional. Ao avaliar e comparar as diferentes bases, constatou-se divergências significativas ao utilizar a base do INMET em comparação com as demais referências. Dessa forma, optou-se por averiguar a qualidade da base TMYx desenvolvida pelo *Climate.OneBuilding.Org*, especialmente a versão mais recente, de 2009 a 2023. Concluiu-se que a base mais atualizada se assemelha à de 2007 a 2021, utilizada como base para o desenvolvimento do zoneamento bioclimático brasileiro, apresentando melhorias, reduzindo possíveis *outliers* e valores extremos. Portanto, as atividades a serem desenvolvidas neste Convênio, tanto no âmbito do Trabalho I (Desenvolvimento da Certificação DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais), quanto no âmbito do Trabalho II (Suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética) utilizarão prioritariamente a base TMYx 2009-2023, salvo indicação em contrário. Os climas representativos para a realidade brasileiro adotados serão os arquivos climáticos das cidades apresentadas na Tabela 9, considerando o arranjo populacional que cada clima representa, e adotando-se a estação climática de referência mencionada na mesma tabela.

Quanto às análises dos efeitos das mudanças climáticas, pretende-se utilizar a ferramenta *Future Weather Generator* em paralelo aos arquivos climáticos desenvolvidos por pesquisadores do LabEEE e do INPE para averiguar a generalização dos metamodelos e demais métodos. Em relação à incorporação do fenômeno da ilha de calor urbano, ressalta-se o grande impacto nos indicadores de desempenho das edificações e a possibilidade de utilizar a ferramenta UWG para avaliar a influência desse fenômeno nos métodos desenvolvidos no convênio.

Referências

- AGHAMOLAEI, R.; FALLAHOPOUR, M.; MIRZAEI, P. A. Tempo-spatial thermal comfort analysis of urban heat island with coupling of CFD and building energy simulation. **Energy and Buildings**, v. 251, p. 111317, nov. 2021.
- ALESSANDRINI, J. M.; RIBÉRON, J.; DA SILVA, D. Will naturally ventilated dwellings remain safe during heatwaves? **Energy and Buildings**, v. 183, p. 408–417, 15 jan. 2019.
- BHANDARI, M.; SHRESTHA, S.; NEW, J. Evaluation of weather datasets for building energy simulation. **Energy and Buildings**, v. 49, p. 109–118, jun. 2012.
- BRACHT, M. et al. **The climate spatial variability and its impact on the thermal energy simulation of buildings: a case study of São Paulo, Brazil**. Comfort at The Extremes 2023: The Book Of Proceedings. **Anais...** Em: COMFORT AT THE EXTREMES 2023. CEPT University Press, 2024a. Disponível em: <https://carbse.org/book_of_process_detail?bid=54>. Acesso em: 20 jan. 2025
- BRACHT, M. K. et al. **Série histórica versus ano meteorológico típico: Desempenho térmico de modelo unifamiliar com três alternativas de envoltória em Brasília**. Anais do ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO. **Anais...**2022.
- BRACHT, M. K. et al. **Impact of different radiation decomposition models and ERA5 dataset on building energy simulation results: A case study in Brazil**. Anais do 6th Building Simulation Applications Conference. **Anais...** Em: 6TH BUILDING SIMULATION APPLICATIONS CONFERENCE - BSA 2024. Bozen-Bolzano, Italy: 2024b. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/382001824_Impact_of_different_radiation_decomposition_models_and_ERA5_dataset_on_building_energy_simulation_results_A_case_study_in_Brazil>
- BRACHT, M. K. et al. **Brazil - Future weather files for building energy simulation**. Zenodo, , 2024c. Disponível em: <<https://zenodo.org/records/10015137>>
- BRACHT, M. K. et al. Multiple regional climate model projections to assess building thermal performance in Brazil: Understanding the uncertainty. **Journal of Building Engineering**, v. 88, p. 109248, jul. 2024d.
- BUENO, B. et al. The urban weather generator. **Journal of Building Performance Simulation**, v. 6, n. 4, p. 269–281, 1 jul. 2013.
- CARLO, J. C.; LAMBERTS, R. **PROCESSAMENTO DE ARQUIVOS CLIMÁTICOS PARA SIMULAÇÃO DO DESEMPENHO ENERGÉTICO DE EDIFICAÇÕES**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://labeee.ufsc.br/sites/default/files/arquivos_climaticos/RT200504.pdf>.
- COPERNICUS. **ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present**. Disponível em: <<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels?tab=overview>>. Acesso em: 17 jan. 2025.
- COPPOLA, E. et al. Climate hazard indices projections based on CORDEX-CORE, CMIP5 and CMIP6 ensemble. **Climate Dynamics**, v. 57, n. 5–6, p. 1293–1383, set. 2021.
- CRAWLEY, D. B.; LAWRIE, L. **Climate.OneBuilding.Org**. Disponível em: <<https://climate.onebuilding.org/>>. Acesso em: 26 jul. 2023.

DALY, D. et al. Indoor temperatures and energy use in NSW social housing. **Energy and Buildings**, v. 249, p. 111240, out. 2021.

DI LUCA, A.; DE ELÍA, R.; LAPRISE, R. Potential for small scale added value of RCM's downscaled climate change signal. **Climate Dynamics**, v. 40, n. 3–4, p. 601–618, fev. 2013.

DIEZ-SIERRA, J. et al. The Worldwide C3S CORDEX Grand Ensemble: A Major Contribution to Assess Regional Climate Change in the IPCC AR6 Atlas. **Bulletin of the American Meteorological Society**, v. 103, n. 12, p. E2804–E2826, dez. 2022.

DORNELES, R. et al. **Generation of 441 Typical Meteorological Year from Inmet Stations - Brazil**. Proceedings of the ISES Solar World Congress 2019. **Anais...** Em: ISES SOLAR WORLD CONGRESS 2019/IEA SHC INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLAR HEATING AND COOLING FOR BUILDINGS AND INDUSTRY 2019. Santiago, Chile: International Solar Energy Society, 2019. Disponível em: <<http://proceedings.ises.org/citation?doi=swc.2019.45.02>>. Acesso em: 20 jan. 2025

E SILVA MACHADO, R. M. et al. Bioclimatic zoning for building performance using tailored clustering method and high-resolution climate data. **Energy and Buildings**, v. 311, p. 114157, maio 2024.

EAMES, M.; KERSHAW, T.; COLEY, D. A comparison of future weather created from morphed observed weather and created by a weather generator. **Building and Environment**, v. 56, p. 252–264, out. 2012.

ECMWF. **Reanalysis v5 (ERA5)**. Disponível em: <<https://www.ecmwf.int/en/forecasts/dataset/ecmwf-reanalysis-v5>>. Acesso em: 17 jan. 2025a.

ECMWF. **ECMWF | Home**. Disponível em: <<https://www.ecmwf.int/>>. Acesso em: 20 jan. 2025b.

EYRING, V. et al. Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization. **Geoscientific Model Development**, v. 9, n. 5, p. 1937–1958, 26 maio 2016.

EYRING, V. et al. Taking climate model evaluation to the next level. **Nature Climate Change**, v. 9, n. 2, p. 102–110, fev. 2019.

GOULART, S.; LAMBERTS, R.; FIRMINO, S. **Dados climáticos para projetos e avaliação energética de edificações para 14 cidades brasileiras**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://labeee.ufsc.br/sites/default/files/publicacoes/livros/dados_climaticos_para_projetos_e_avaliacao_energetica_de_edificacoes_para_14_cidades_brasileiras.pdf>.

GOVERNMENT OF CANADA. **CMIP6 and Shared Socio-economic Pathways overview**. Disponível em: <<https://climate-scenarios.canada.ca/?page=cmip6-overview-notes>>. Acesso em: 20 jan. 2025.

HADDAD, S. et al. Integrated assessment of the extreme climatic conditions, thermal performance, vulnerability, and well-being in low-income housing in the subtropical climate of Australia. **Energy and Buildings**, p. 112349, ago. 2022.

HERSBACH, H. **ERA5, the story so far & plans for ERA6**. , 2023. Disponível em: <https://climate.copernicus.eu/sites/default/files/2023-09/C3S_GA_2023-Hersbach.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2025

HERSBACH, H. **ERA6 updates**. , 2024. Disponível em: <<https://climate.copernicus.eu/sites/default/files/custom->

uploads/7th%20GA%20C3S/Presentations/Day%20/S3/02-18062024_Reanalysis_Hersbach_v1.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2025

IBGE. **REGIC - Regiões de Influência das Cidades**. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/redes-geograficas/15798-regioes-de-influencia-das-cidades.html?=&t=acesso-ao-produto>>.

IPCC (ED.). **Emissions scenarios: summary for policymakers - a special report of IPCC Working Group III - Intergovernmental Panel on Climate Change**. [s.l.] Intergovernmental Panel on Climate Change, 2000.

IPCC. **Summary for Policymakers - Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change**. [s.l.: s.n.].

ISO. **ISO 15927-4: Hygrothermal performance of buildings — Calculation and presentation of climatic data — Part 4: Hourly data for assessing the annual energy use for heating and cooling**. , 2005.

JENTSCH, M. F. et al. Transforming existing weather data for worldwide locations to enable energy and building performance simulation under future climates. **Renewable Energy**, v. 55, p. 514–524, jul. 2013.

KRELLING, A. F. et al. A thermal performance standard for residential buildings in warm climates: Lessons learned in Brazil. **Energy and Buildings**, v. 281, p. 112770, fev. 2023.

LABREN. **Atlas brasileiro de energia solar**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<http://doi.org/10.34024/978851700089>>.

LIU, B. Y. H.; JORDAN, R. C. The interrelationship and characteristic distribution of direct, diffuse and total solar radiation. **Solar Energy**, v. 4, n. 3, p. 1–19, jul. 1960.

MAVROGIANNI, A. et al. Building characteristics as determinants of propensity to high indoor summer temperatures in London dwellings. **Building and Environment**, v. 55, p. 117–130, set. 2012.

MOSS, R. H. et al. The next generation of scenarios for climate change research and assessment. **Nature**, v. 463, n. 7282, p. 747–756, fev. 2010.

NOAA. **Global Hourly - Integrated Surface Database (ISD)**. Disponível em: <<https://www.nci.noaa.gov/products/land-based-station/integrated-surface-database>>. Acesso em: 17 jan. 2025.

NREL. **NSRDB: National Solar Radiation Database**. Disponível em: <<https://nsrdb.nrel.gov/>>. Acesso em: 20 jan. 2025.

O’NEILL, B. C. et al. The Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP) for CMIP6. **Geoscientific Model Development**, v. 9, n. 9, p. 3461–3482, 28 set. 2016.

P. TOOTKABONI, M. et al. A comparative analysis of different future weather data for building energy performance simulation. **Climate**, v. 9, n. 2, p. 1–16, 1 fev. 2021.

PARKER, D. S. et al. Impact of newer climate data for technical analysis of residential building energy use in the United States. **Energy and Buildings**, v. 323, p. 114828, nov. 2024.

PERNIGOTTO, G.; PRADA, A.; GASPARELLA, A. Extreme reference years for building energy performance simulation. **Journal of Building Performance Simulation**, v. 13, n. 2, p. 152–166, 3 mar. 2020.

RIahi, K. et al. The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview. **Global Environmental Change**, v. 42, p. 153–168, jan. 2017.

RODRIGUES, E.; FERNANDES, M. S.; CARVALHO, D. Future weather generator for building performance research: An open-source morphing tool and an application. **Building and Environment**, v. 233, p. 110104, abr. 2023.

RORIZ, M. **Arquivos Climáticos de Municípios Brasileiros**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://roriz.dominiotemporario.com/doc/Sobre_os_arquivos_EPW.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2025.

RUMMUKAINEN, M. Added value in regional climate modeling. **WIREs Clim Change**, v. 7, p. 145–159, 2016.

SANTAMOURIS, M. Recent progress on urban overheating and heat island research. Integrated assessment of the energy, environmental, vulnerability and health impact. Synergies with the global climate change. **Energy and Buildings**, v. 207, 15 jan. 2020.

SCHELLER, C. et al. **Análise de arquivos climáticos para a simulação do desempenho energético de edificações**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<https://labeee.ufsc.br/pt-br/node/635>>. Acesso em: 17 jan. 2025.

SCHLAGER, E.; FEICHTINGER, G.; GURSCH, H. Development and comparison of local solar split models on the example of Central Europe. **Energy and AI**, v. 12, p. 100226, abr. 2023.

SOLARGIS. **Global Solar Atlas**. Disponível em: <<https://globalsolaratlas.info/map>>. Acesso em: 17 jan. 2025.

TRIANA, M. A.; LAMBERTS, R.; SASSI, P. Characterisation of representative building typologies for social housing projects in Brazil and its energy performance. **Energy Policy**, v. 87, p. 524–541, 1 dez. 2015.

VAN VUUREN, D. P. et al. A new scenario framework for Climate Change Research: scenario matrix architecture. **Climatic Change**, v. 122, n. 3, p. 373–386, fev. 2014.

VEIGA, C. et al. **Reference Models for Brazilian Social Housing Pre-2023**. , 2024.

XU, G. et al. Improvements, extensions, and validation of the Urban Weather Generator (UWG) for performance-oriented neighborhood planning. **Urban Climate**, v. 45, p. 101247, set. 2022.